

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ В АСПЕКТЕ МНОГОГРАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Александр Вячеславович Костин

старший преподаватель-доцент Академии Вооружённых сил Республики Узбекистан,
подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531553>

Аннотация. В данной статье раскрыта многогранная особенность подготовки военных водителей к будущей профессиональной деятельности. Перечислены значимые достижения в военной сфере республики в обеспечении международного сотрудничества.

Ключевые слова: военный водитель, преподаватель, педагогика, подготовка, международные отношения, стратегия, профессионализм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy haydovchilarni bo'lajak kasbiy faoliyatga tayyorlashning ko'p qirrali xususiyati ochib berilgan. Xalqaro hamkorlikni ta'minlashda respublikaning harbiy sohasidagi muhim yutuqlar sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: harbiy haydovchi, o'qituvchi, pedagogika, tayyorgarlik, xalqaro munosabatlar, strategiya, professionallik.

Abstract. This article reveals the multifaceted feature of training military drivers for future professional activities. Significant achievements in the military sphere of the republic in ensuring international cooperation are listed.

Keywords: military driver, teacher, pedagogy, training, international relations, strategy, professionalism.

Создание новой экономики на основе науки и инноваций способствует выработке новой стратегии образования, в которой по мнению Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, «высшей ценностью являются человек и интересы народа». В унисон сказанному главой государства в послании Президента Олий Мажлису и народу Узбекистана от 20 декабря 2022 года говорится о том, что необходимо продолжить реформы в сфере образования, «идти в образовательные учреждения, больше встречаться с учителями, вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации их идей по улучшению качества образования» [1].

Такой весьма правильный подход к решению назревших проблем в высшем образовании, на наш взгляд, особенно, важен и своевременен. Это касается, в первую очередь, национального воспитания учащейся молодёжи [2-3], которой сегодня придаётся особое внимание.

Проводимая в последние годы под руководством Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Шавката Мирзиёева масштабная работа по укреплению оборонного потенциала страны, повышению боевой мощи и модернизации Вооружённых Сил затронула все сферы деятельности национальной армии. Во-первых, принята новая Оборонная доктрина, где ясно и четко очерчены принципиальные положения военной политики Узбекистана, сформулированы задачи Вооружённых Сил, цели, условия и основы их применения, а также определены перспективные направления развития военной науки по укреплению обороноспособности

республики, патриотическом воспитании курсантов высших военных образовательных учреждений, обеспечении единства армии и народа.

Во-вторых, полностью пересмотрена и уточнена система обороны страны: осуществляется плановое оснащение войск современным вооружением и военной техникой; повысилось качество боевой учебы, что подтверждается успехами наших военнослужащих на международных Армейских играх, военных и спортивных состязаниях; реализуются комплексные меры по созданию всех необходимых условий для службы военнослужащих и их социальной защиты.

В-третьих, в республике созданы уникальные по своей структуре и предназначению высшие военные образовательные учреждения: Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи, Военно-медицинская Академия со своим научно-исследовательским институтом, а также коренным образом пересмотрена подготовка военных летчиков с созданием новой учебно-материальной базы Высшего военного авиационного училища в городе Карши.

В-четвёртых, в деле укрепления обороноспособности страны и строительства национальной армии важное место отводится формированию собственной военно-научной школы, которая призвана подкрепить усилия главы государства глубоко просчитанными и обоснованными предложениями по реформам. Методологической базой данной работы в этом направлении стали принятые законы Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности» [4], «Об инновационной деятельности» [5], Указ Президента Республики Узбекистан «Концепция развития науки до 2030 года» [6], а также на государственном уровне конкретно обозначены организационные и практические меры по целенаправленной деятельности высших военных образовательных учреждений в области подготовки военно-научных и педагогических кадров. Сегодня военная наука представляет собой многогранный процесс по охвату огромного количества задач государственными и военными органами управления [7]. Вот почему в рамках реализуемой в республике Стратегии «Узбекистан – 2030» [8] от 11 сентября 2023 года, оборонный блок занимает важное место среди пяти приоритетов развития республики.

В-пятых, в нашей стране налажено тесное международное сотрудничество с ведущими высшими военными образовательными учреждениями по координации военно-научной деятельности, которая осуществляется научно-методическим советом на базе Академии Вооружённых Сил. При этом тесное сотрудничество и взаимодействие налажено с более чем 35 национальными высшими образовательными учреждениями и исследовательскими центрами. Кроме того, в республике созданы условия для проведения стажировок профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях США, Германии, Франции и Китая. Несколько офицеров обучаются в очной адъюнктуре Академии Генерального штаба Вооружённых Сил России, а также на заочной основе в Беларуси, что позволяет приобрести самый передовой опыт и знания в области достижений военной науки мировых держав.

Изучение методологии научных исследований и подготовки военных научных кадров также осуществляется в рамках сотрудничества с 30 высшими военными образовательными учреждениями и научными центрами зарубежных государств. Как показывает практика, тесное взаимодействие с зарубежными специалистами в значительной мере способствует более эффективной подготовке курсантов и офицеров,

соискателей и преподавателей, развитию у них военно-профессионального мышления и повышению знаний.

В целях воспитания патриотизма у курсантов высших военных образовательных учреждений Министерство обороны совместно с Академией Вооружённых Сил, Творческим союзом журналистов Узбекистана, Военно-патриотическим советом при Творческом союзе журналистов организовали пресс-тур «Армия Нового Узбекистана – символ могущества страны, высокой гордости и преданности!»

В Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан, как флагмана военной науки, все усилия профессорско-преподавательского состава направлены на всемерное повышение боевой мощи национальной армии и потенциала военной научной мысли Узбекистана. Поскольку мир сегодня многогранен и изменчив, и в этих условиях одним из главных инструментов реализации глобальных Целей устойчивого развития, к которым присоединилась и Республика Узбекистан, является обеспечение государственной безопасности. Переход Узбекистана к устойчивому развитию является важным шагом в решении многих задач, в том числе связанных с подготовкой квалифицированных военных кадров.

Широкий спектр военных профессий позволяет нам выделить в качестве объекта исследования водителей, от которых зависит своевременное выполнение поставленных перед ними грандиозных задач. Данный процесс включает несколько этапов. К примеру, этап совершенствования общечеловеческих ценностей у военных водителей формирует и закрепляет социально-значимые навыки, поведения и взаимоотношения, которые базируются на некоторых педагогических подходах. В их числе: социальный, этнопедагогический, личностный, практико-ориентированный, системный, деятельностный, культурологический, полисубъектный (диалогический), герменевтический и акмеологический подходы.

Развитии общечеловеческих ценностей у военного водителя во взаимосвязи с окружающей его средой, воинским социумом, который, с одной стороны, включает в себе факторы негативного и позитивного воздействия на личность (антисоциальные проявления в воинском социуме как неуставные взаимоотношения, нарушение воинской дисциплины, низкая исполнительность), а, с другой стороны, – представляет личности воспитательные ресурсы в развитии общечеловеческих ценностей способных противостоять социальным проявлениям в воинской среде.

Эффективность процесса развития общечеловеческих ценностей у военных водителей зависит от: совершенствования взаимодействия различных социальных институтов и консолидации их воспитательного потенциала в высшем военном образовательном учреждении и вне его в процессе развития общечеловеческих ценностей у военных водителей; включения военных водителей в социально-значимую деятельность и социально-экономические отношения; внедрения инновационных педагогических технологий в процесс профессиональной подготовки военных водителей.

Развитию общечеловеческих ценностей у военных водителей в условиях профессиональной подготовки способствует необходимый уровень у субъектов педагогического воздействия педагогического мастерства.

Анализ действий военного специалиста (преподавателя, инструктора по вождению, командира подразделения как субъектов социально-педагогического воздействия по развитию общечеловеческих ценностей у военных водителей), осуществляющего развитие

общечеловеческих ценностей военных водителей формами, методами и средствами педагогического воздействия в условиях высших военных образовательных учреждений по подготовке военных водителей позволяет констатировать, что совершенствование подготовки военных водителей зависит от применения эффективных форм, методов и средств педагогического воздействия на обучающихся и реализации методики развития общечеловеческих ценностей у военных водителей субъектами педагогического воздействия.

При реализации форм, методов и средств педагогического воздействия в процессе развития общечеловеческих ценностей у военных водителей, важно обратить внимание на следующие моменты: осознание серьезности проблемы развития общечеловеческих ценностей общего и военно-профессионального характера свойственных военным водителям; обеспечение необходимой правовой и социальной информацией; достаточный уровень знаний, умений и навыков нравственного поведения; изучение субъектами воспитания реальной жизни военных водителей, их интересов и контактов; знание возрастных особенностей курсантов; осознание субъектами воспитания целей и мотивов поведения военных водителей; создание творческой обстановки в учебно-воспитательном процессе; умение выслушать военных водителей; проявление стратегии сочувствия и взаимной поддержки; осознание субъектами национального воспитания того, что воспитывающим средством является не их деятельность, а, в основном, деятельность военных водителей, которую необходимо педагогически выверенно организовывать и направлять; педагогически целесообразно обеспечить взаимодействие военных водителей с ближайшим окружением военных водителей; умение военных водителей активизировать стремление военных водителей в эмоционально-волевом развитии к общественно-значимой деятельности; личностный подход субъектов воспитания к выполнению поручений военных водителей; осознание важности в оценке военных водителей ориентации на достижения и успехи.

Перечисленные выше социально-педагогические моменты должны побудить военных водителей не только переосмыслить свое профессиональное кредо, но и способствовать поиску наиболее эффективных путей в работе по развитию общечеловеческих ценностей у военных водителей.

Таким образом, целенаправленное и последовательное решение намеченных задач будет способствовать тому, что Узбекистан, наряду с ведущими странами мира, кардинально повысит образование молодёжи и улучшит качество подготовки квалифицированных военных кадров.

REFERENCES

1. Послание Олий Мажлису и народу Узбекистана Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от 20 декабря 2022 года: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/26/shavkat-mirziyoyev/>
2. Ибраимов Х., Куронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2022. – 415-б.
3. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.
4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-576 «О науке и научной деятельности» от 29 октября 2019 года.

5. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-630 «Об инновационной деятельности» от 24 июля 2020 года.
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6097 «Концепция развития науки до 2030 года» от 29 октября 2020 года.
7. Хайдаров К.А., Рапиков К., Муйсиналиев У. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Кичик мутахассисларни тайёрлаш маркази ўқитувчиларининг педагогик маҳоратини такомиллаштириш педагогик жараён сифатида // Ҳарбий таълим ва фанда инновациялар. – Т., 2019. – Махсус сон. – Б. 56-60.
8. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 Стратегия «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года.